

ҲОЗИРГИ ЗАМОН КОНТРАЦЕПТИВЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ

Ахмедова А.Т.

Шодиева З.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13999632>

Аннотация:

Мазкур мақолада биринчи ҳомиладорликдан кейин замонавий контрацептив воситаларни қўллашнинг аҳамияти ва самарадорлиги таҳлил қилинган. Замонавий контрацептивлар, жумладан, гормонал, барьерли, механик ва хирургик усулларнинг афзалликлари, самарадорлиги ва қўллашдаги тавсиялар ҳақида илмий маълумотлар келтирилган. Шунингдек, контрацепция воситаларини тўғри танлашнинг аёллар саломатлигига бўлган ижобий таъсири, махсус тиббий маслаҳатларнинг аҳамияти ёритилган. Илмий манбалар асосида контрацепцияни мақбуллаштириш йўналишлари кўриб чиқилган ва келгуси репродуктив режаларни тўғри бошқариш учун тавсиялар берилган.

Калит сўзлар:

биринчи ҳомиладорлик, контрацепция, замонавий контрацептивлар, гормонал контрацептивлар, барьерли воситалар, механик контрацептивлар, постпартум контрацепция, аёллар саломатлиги.

Замонавий Контрацепция Турлари ва Уларнинг Самарадорлиги: Контрацептив воситалар кўплаб турларга бўлинади: гормонал, барьерли, механик ва хирургик. Ҳар бир турнинг ўз афзалликлари ва камчиликлари бор:

1. **Гормонал контрацептивлар** (масалан, комбинирланган орал контрацептивлар (КОК), инъекциялар, имплантатлар) энг самарали ҳисобланади, уларнинг самарадорлиги 99%дан ортиқдир. Уларни қўллаш нафақат ҳомиладорликнинг олдини олишга, балки айрим гинекологик касалликларнинг даволанишига ёрдам беради. Масалан, айрим тадқиқотлар КОКларнинг поликистик тухумдон синдроми (ПТС) ва эндометриоз симптомларини енгиллаштиришда самарали эканини кўрсатади.

2. **Барьерли контрацептивлар** (презервативлар, диафрагмалар) ҳам жуда оммабодир, чунки улар инфекция юқиш хавфини камайтиради. Аммо, уларнинг самарадорлиги гормонал воситаларга қараганда пастроқ

— тахминан 85-95%. Презервативларнинг афзаллиги шундаки, улар фақат ҳомиладорликнинг олдини олиб қолмай, жинсий йўл орқали юқадиган касалликлардан ҳам ҳимоя қилади.

3. **Механик контрацептивлар** (спираллар) ҳам аёллар ўртасида кенг тарқалган. Улар махсус ёндошув талаб қилади, лекин узоқ муддатли қўллаш мумкин. Масалан, мисли спираллар 5-10 йилгача самарали ҳисобланади ва ҳомиладорликдан ҳимоя самарадорлиги тахминан 98-99%ни ташкил қилади.

4. **Хирургик усуллар** (тухумдон кўвурларини боғлаш) эса қайтиб бўлмайдиган усул ҳисобланади. Бу контрацепциянинг радикал усули бўлиб, аёллар кўпинча келгусида ҳомиладорликни режалаштирмаган ҳолатларда қўллайдилар. Самарадорлиги 99,9%дан ортиқ бўлиб, у ҳомиладорликдан узоқ муддатли ҳимояни таъминлайди.

Замонавий Контрацептивлар Қўлланишининг Ижобий Самаралари: Замонавий контрацептив воситаларини қўллаш бир қатор ижобий самараларга эга. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти (WHO) ва Европа Қўшма Контрацепция Форуми (ECR) маълумотларига кўра, гормонал контрацептивлар билан режалаштирилган контрацепция туфайли кўнгилсиз ҳомиладорлик ҳолатлари 50-60%га камайган.

Шунингдек, контрацептив воситаларнинг аёллар саломатлигига ижобий таъсири ҳам муҳим аҳамиятга эга. Масалан, КОКлар поликистик тухумдон синдромида даволашда, менструал циклларни нормаллаштиришда ва овариал кисталарни камайтиришда самаралидир. Яна бир тадқиқотда, 2022 йилда АҚШда ўтказилган тадқиқотга кўра, КОКлардан фойдаланувчи аёлларда тухумдон ва бачадон саратони ривожланиш хавфи 30%га камайган.

Қўллашни Мақбуллаштириш: Тиббий Йўл-йўриқлар ва Тавсиялар: Контрацептив воситаларни танлашда ҳар бир аёлнинг индивидуал ҳолатига эътибор бериш жуда муҳим. Шифокор маслаҳати асосида аёлнинг ёши, соғлиқ ҳолати, репродуктив режалари ва ўтказилган касалликлар ҳисобга олиниши керак. Масалан, кўкрак беши саратонига мойиллик бор аёлларга эстрогенли КОКларни қўллаш тавсия этилмайди, аксинча, прогестин асосидаги воситалар тавсия этилади.

Шунингдек, туғруқдан кейинги даврда контрацептив воситаларни танлашда эҳтиёткорлик талаб қилинади. Жаҳон Соғлиқни Сақлаш Ташкилоти тавсияларига кўра, туғруқдан кейинги 6 ҳафта ичида

эстрогенли препаратлардан воз кечиш лозим, чунки улар қон кетиш хавфини ошириши мумкин.

Хулоса:

Биринчи ҳомиладорликдан кейин контрацептив воситаларни тўғри танлаш аёллар саломатлиги ва келгуси репродуктив режалар учун муҳимдир. Замонавий контрацептивлар самарадорлиги, хавфсизлиги ва кенг танлов имкониятлари билан аёлларнинг саломатлигини қўллаб-қувватлайди. Илмий маълумотларга таянган ҳолда, тиббий маслаҳатларни тўғри қўллаш ва аёлларнинг хусусиятларини ҳисобга олиш контрацепция жараёнини муваффақиятли ва хавфсиз амалга оширишга ёрдам беради.

Адабиётлар:

1. Агабабян, Л.Р. (2022). Роль барьерных методов контрацепции в профилактике инфекций, передаваемых половым путем. Журнал «Инфекционные болезни», 34(1), 56-63.
2. Агабабян, Л.Р. (2020). Эффективность различных методов контрацепции в постпартумный период. Москва: Научное издательство «Здоровье женщины»
3. Агабабян, Л.Р., & Ахмедова, А.Т. (2021). Влияние гормональных контрацептивов на состояние женского здоровья после беременности. Журнал «Гинекология и акушерство», 28(2), 72-80
4. Ахмедова, А.Т. (2022). Гормональные контрацептивы в современной практике. Ташкент: Издательство медицинской литературы.
5. Ахмедова, А.Т., Насирова, З.А., & Агабабян, Л.Р. (2021). Сравнительный анализ различных методов контрацепции после первых родов. Ташкент: Международная конференция по вопросам репродуктивного здоровья, Сборник материалов, 89-94.
6. Ахмедова, А.Т. (2019). Использование внутриматочных средств контрацепции в практике акушера-гинеколога. Журнал «Современная гинекология», 7(2), 35-42.
7. Насирова, З.А. (2020). Применение комбинированных оральных контрацептивов у женщин с эндокринными нарушениями. Журнал «Эндокринология и репродукция», 22(4), 101-109.
8. Насирова, З.А. и Агабабян, Л.Р. (2023). Клинические рекомендации по применению контрацепции у женщин после родов. Москва: Издательство «Медицина и здоровье».
9. Насирова, З.А. (2021). Контрацепция и репродуктивное здоровье: Руководство для врачей. Самарканд: Медицинский университет.

10. Ахмедова, А.Т., & Насирова, З.А. (2023). Современные подходы к применению контрацептивных средств после первых родов. Журнал «Репродуктивное здоровье», 15(3), 45-53.
11. World Health Organization (WHO). (2022). Contraception: Evidence-based guidance for effective family planning. Geneva: WHO Press.
12. European Contraception and Reproductive Health Care Forum (ECR). (2021). Modern contraceptive methods and their effectiveness. European Journal of Reproductive Health, 48(3), 125-136.
13. Smith, J., & Brown, A. (2022). The impact of hormonal contraceptives on ovarian and uterine health. Journal of Women's Health, 31(5), 1022-1030.
14. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2023). Postpartum contraception recommendations. Obstetrics & Gynecology, 139(1), 45-54.